

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MUXAMEDOVA Madina Ashurovna*O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
katta o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10577889>

MUKARRAMA TURG‘UNBOYEVA VA “BAHOR” DAVLAT RAQS ANSAMBLI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek milliy raqs san’atida beminnat ijod qilgan ustoz Mukarrama Turg‘unboyevaning ijodiy faoliyati, baletmeysterlar yaratgan raqs maktabining o‘ziga xos ijro uslubi, davomiyligi, “Bahor” davlat raqs ansamblining tashkil etishi, bosib o‘tgan yo‘llari, jahon miqyosidagi o‘rni, zafarlar, mashhurlik, repertuarda yaratilgan raqslarning turliligi, raqs tahlili, ustozning shogirdlariga yaratgan raqsalaridan namunalar, shogirdlari bilan suhbat, Prezidentimiz tomonidan “Bahor” davlat raqs ansambli qayta tiklash qarori, ansamblning ustozdan keyingi davomchilarining ishlari, hozirgi kundagi ansambl ijodi, shuningdek, ansamblda faoliyat yuritgan cholg‘uchilarning raqs uchun yaratgan musiqalari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliylik, raqs, xoreografiya, san’ati, baletmeyster, an’ana, ansambl, ijodkor, raqqosa, mashhurlik.

МУКАРРАМА ТУРГУНБАЕВА И “БАХОР” ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена творческая деятельность педагога Мукаррамы Тургунбаевой, создавшей узбекское национальное танцевальное искусство, уникальный стиль исполнения и длительность работы танцевальной школы, созданной мастерами балета, создание государственного ансамбля танца “Бахор”, его пути, мировое место, победы, популярность, разнообразие созданных в репертуаре танцев, анализ танца, примеры танцев учеников мастера, интервью с его учениками, решение Президента о восстановлении государственного ансамбля танца “Бахор”, произведения наследников ансамбля после мастера, ансамбль работает сегодня, а также музыка, созданная для танца инструменталистами, работающими в ансамбле.

Ключевые слова: национальность, танец, хореография, искусство, балетмейстер, традиция, ансамбль, создатель, танцор, популярность.

MUKARRAM TURGUNBAYEVA AND “BAHOR” THE STATE DANCE ENSEMBLE

ANNOTATION

This article examines the creative activity of the teacher Mukarrama Turgunbayeva, who created the Uzbek national dance art, the unique style of performance and the duration of the dance school created by ballet masters, the creation of the state dance ensemble “Bakhor”, its path, world place, victories, popularity, diversity created in dance repertoire, dance analysis, examples of dances by the master's students, interviews with his students, the President's decision to restore the state dance ensemble “Bakhor”, works by the ensemble's heirs after the master, the ensemble works today, as well as music created for dance by instrumentalists working in the ensemble.

Key words: nationality, dance, choreography, art, choreographer, tradition, ensemble, creator, dancer, popularity.

XX asrning II yarmida ijod qilgan, o‘zidan katta iz va meros qoldirgan ustoz Mukarrama Turg‘unboyeva milliy san‘atimizning tom ma‘nodagi so‘nmas yulduzlaridan biri. O‘zbek milliy raqs san‘atini dunyoga tanilishida tinmay izlanib, mehnat qilib, ulkan hissa qo‘shgan mohir raqqosa, murabbiy, talabchan ustozning nomi bugungi kunda u sahnalashtirgan ko‘plab raqslarida, shogirdlari qalbida yashab kelmoqda. Mukarrama Turg‘unboyeva o‘zbek raqs san‘atining sahnaviy asoschilaridandir. Uning ijodini shoirlar, notiqlar, bastakorlar, yozuvchilar, suhandonlar juda ko‘p bor yoritishgan. Uning raqslari nafaqat o‘rta Osiyo balki, chekka hududlaridan tortib jahonda ham tan olingan.

2007-2020 yillar mobaynida ma‘lum bir sabablarga ko‘ra o‘z faoliyatini vaqtincha to‘xtatgan “Bahor” raqs ansamblini tiklash O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 4 fevraldagi “Milliy raqs san‘atini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4584-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida Davlat muassasasi shaklida Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Bahor” davlat raqs ansambli qayta tashkil etildi. Vazirlar mahkamasi bilan kelishilgan holda O‘zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri tomonidan “Bahor” ansamblining badiiy rahbari etib O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, Qoraqalpog‘iston Respublikasi xalq artisti Madrahimova Ziyoda Ubaydullayevna tayinlandi. “Bahor” davlat raqs ansambli sozandalari guruxi tashkil qilindi. Ansambl musiqiy rahbari etib O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Mahammadjon Shokirov tayinlandi. Shuningdek, Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Bahor” davlat raqs ansambli davlat muassasasi direktori va badiiy kengash raisi Q.S.Yuldoshev rahbarligida o‘n olti kishidan iborat O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi “Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Bahor” davlat raqs ansamblining badiiy kengash a‘zolari” tarkibi tuzildi.

Bundan tashqari Mukarram Turg‘unboevaning ijodkorning ijodiga bag‘ishlab har yili xalqaro Ilmiy-amaliy konferenstiya tashkil etiladi. “O‘zbekiston iqtidorli yoshlarini taqdirlash va moddiy rag‘batlantirish to‘g‘risida” O‘zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qaroriga muvofiq 2023 yildan Mukarrama Turg‘unboeva davlat stipendiyasi ta‘sis etildi.

O‘zbek milliy raqs san‘atining qadimiy urf-odatlarini, an‘analari va marosimlarini alohida e‘tirof etish joiz. O‘tgan davr mobaynida raqs san‘atining boy an‘analari o‘ziga xos talqini va mazmun kasb etib yanada go‘zallashdi [1].

Mukarrama Turg‘unboyeva 1957 yili xoreografiya bilim yurtini bitirgan o‘n ikkita raqqosa qizlarni yig‘ib Moskvada bo‘lib o‘tgan “Butun jahon yoshlar dekadasi” festivalda muvaffaqiyatli ishtirok etib, shaharga qaytgach ushbu qizlarga bir qancha raqqosalarni qo‘shib “Bahor” ansamblini tashkil qildi. Dasta qisqa muddat ichida katta shuhrat qozonadi.

Mukarrama Turg'unboyeva va Salohiddin To'xtasinov birgalikda ansambl repertuarida O'zbekistonning barcha hududiy raqs jozibasi va o'ziga xos xususiyatlaridagi yorqinlikni aks ettirishadi. Raqs dastasi o'zbek milliy raqs san'atining go'zal va nafisligini namoyish etuvchi Farg'ona uslubi ijrosidagi "Bahor" valsi, "Bayot", "Pilla", "Rohat", "Paxta", "Tanovar", "Katta o'yin", "Munojot", "Namanganning olmasi" va boshqa yuzlab raqslar butun jahon bo'ylab kezib katta olqishlarga sazovar bo'ladi.

Mukarrama Turg'unboyeva ijodiy faoliyati davomida o'zbek milliy raqs san'atini juda yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Uning mehnatlari samarasida "Bahor" ansamblini "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ansambl", keyinchalik "Davlat halq raqs ansambli" darajasigachasini oladi. "Bahor" ansamblining repertuari boyitildi. O'zi tomonidan ijro etilgan va sahnalashtirilgan ikki yuzdan ortiq raqslar o'zbek milliy raqs san'atining oltin fondiga aylanganligi e'tirof etildi. "Qirq qiz", "Ko'ngil taronasi", "Alyor", "Qrim tatar", "Navro'z", "Sho'xi pari", "Qari navo", "Yetti go'zal", "Zavqim kelur", "Uchrashuv", "Larzon" singari ommaviy va yakkaxon raqslar o'rin egallagan [2].

Rahbar Mukarrama Turg'unboyeva o'z shogirdlarning har birining ko'ngliga yo'l topa bilgan. O'sha davrda qo'lida ishlagan har bir shogird faxr tuyg'usini his etgan. Qunduz Mirkarimova, Mo'tabar Yo'ldosheva, Ra'no Nizamova, Valentina Romanova, Xursana Qoriyoqubova, Ravshanoy Sharipova, Ma'mura Ergasheva, O'g'iloy Muxamedova, Gulchexra Foziljonova, Florida Nizamutdinova, Nasiba va Ziyoda Madraximovalar, Gulnara Jo'rayeva, Nurxon Zulinova va boshqalar shular jumlasidandir [3].

"Bahor" ansamblining yakkaxon ijrochisi O'g'iloy Muxamedova 1968-1988 yillargacha raqqosa qizlarning orzusi bo'lgan "Bahor" ansamblida faoliyat yuritadi. 1970 yilda Mukarrama Turg'unboyeva sahnalashtirgan "Bahor valsi" telefilmida Gulsara Yoqubovaning fonogrammasi jo'rligida yakkaxon ijrodagi raqs obrazani gavdalantiradi. O'g'iloy Muxamedova uchun 1973 yilda ustoz ustoz Mukarrama Turg'unboyeva "To'y" syutasini yaratadi. Aynan kelinchak obrazida O'g'iloy Muxamedovani mos deb bilib, kuyov obrazida Ma'mura Ergashevani ko'radi. O'zbekistonning barcha viloyat va chekka hududlarida shu kompozisiya bilan safarda bo'lgan "Bahor" ansambli muxlislar ortirib va tomoshabinlar olqishiga sazovar bo'ladi. O'g'iloyni "takrorlanmas kelin" deb atay boshlashadi.

1976 yil ustoz iste'dodli raqqosa O'g'iloy Muxamedovaga birin-ketin yakka va ommaviy raqslarni sahnalashtiradi. Ustoz Mukarrama Turg'unboyeva tomonidan sahnalashtirilgan "Qirim tatar" ommaviy raqsida yakkaxon "kelinchak" obrazini, "Qiriq qiz", "Shamollar", "Dil nolasi", "Qo'sh qars", "Qari navo", "Yetti go'zal", "Rohat", "Munojot", "Jonon", "Raqqosa", "Pilla", "Paxta", "Zavqim kelur", "Ozodlik" kompozitsiyasini, xindcha pokistoncha, shuningdek, Yelezavetta Petrosova tomonidan sahnalashtirilgan "Qoraqalpoqcha-to'quvchi qizlar" ommaviy raqsida yakkaxon "kelinchak" obrazini yaratadi [4].

Maqsud Qoriyev sh'eriga O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, sozanda, xonanda, bastakor, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti professori Xayrulla Lutfullayev tomonidan yaratilgan va kuylangan "Shamollar" qo'shigi O'g'iloy Muxamedovaning ustoz tomonidan yaratilgan me'rosiy raqsi hisoblandi. Bastakor va baletmeyster hamkorlikda yaratgan bu raqs sochlari uzun qizga oshiq bo'lgan yigitning sevgisini ifoda etgan. O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi professori O'g'iloy Muxamedova hozirgi kunda xoreografiya akademiyasida ustozining me'rosiy raqslarini "O'zbek raqs san'ati namumalari", "O'zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti" fanini o'tib davom ettirmoqda.

Bahor ansamblining sozandalar badiiy rahbari Baxtiyor Aliyev tomonidan yaratilgan "Nurxon" musiqasiga "Bahor" raqs dastasining raqqosasi Nurxon Zulinova uchun "Nurxon" raqsini ustoz Mukarrama Turg'unboyeva 1975 yilda sahnalashtirish istagini bildirdi. Baxtiyor Aliyev Mukarrama Turg'unboyeva maslahatlariga amal qilib, ikki qisimli, ya'ni lirik va sho'x raqs musiqasini yozadi. Musiqa ustozga ma'qul bo'ldi. Bu raqs asosan akasi tomonidan vaxshiyona o'ldirilgan Nurxon Yo'ldoshxojoyeva xotirasiga bag'ishlangan edi [5].

Ustozning vafotidan so‘ng 1979-1987 yillar davomida “Bahor” davlat raqs ansambliga uning shogirdi xalq artist Qunduz Mirkarimova rahbarlik qiladi. Raqqosaning iste’dodi va salohiyati ana shu davrda yanada yorqinroq namoyon bo‘ldi. Raqs sahnalashtirishning murakkab va nozik sir-asrorlarini ustozlari Mukarrama Turg‘unboyeva, Roziya Karimova, Gavhar Raximova, Natalya Gubskayalardan o‘rganib, butun iqtidori va ijodiy qudratini ishga solib, ustozlari an‘analarini davom ettirdi.

Ustozning madaniy me’rosini saqlab qolish va davom ettirish maqsadida O‘zbekiston respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Milliy raqs ijrochilari” respublika ko‘rik-tanlovini tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Nizom (O‘zR VM 20.03.2019 y. 237-son qaroriga 2-ilova) qabul qilingan. Ushbu respublika ko‘rik-tanlovi har yili bahor oyida o‘tkaziladi.

Ustoz Mukarrama Turg‘unboeva o‘zbek xalqining raqs san’atiga qo‘shgan bebaho va beminnat hissasini, hozirgi kunda ijod qilayotkan izdoshlari, davomchilari borli uning barhayotligi dalolatidir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. L.Avdeyeva “O‘zbek milliy raqsi tarixidan” birinchi kitob qadimiy zamordardan T.; Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Ozbekraqs” milliy raqs birlashmasi. 2000 y
2. Muxamedova.O’ “O‘zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti”. T.; “Navro‘z” 2020 y
3. O‘.Shokirov, F.Ashrafiy, I.Shokirova “O‘zbekiston madaniyati namoyondalari”. T.; “Xalq merosi” 2001 y
4. Sagatov.Q. Muxamedova.M “O‘zbekiston madaniyati va san‘ati fidoyilari”. T.; “Navro`z” 2019 y.
5. Muxamedova.M “Jahon va o‘zbek xoreografiya san‘ati tarixi”. T.; “Fan ziyosi” 2021 y.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz